

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

SAMANDAR VOHIDOVDA ARUZIY SHE’RLAR IJOD ETISH MAYLINI SHAKLLANISHI VA MAVZULAR OLAMINING RANG-BARANGLIGI

Saodat Narziyeva

SamDU, mustaqil izlanuvchi

saodathonimdilmurodovna@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek mumtoz adabiyotdagi aruzning zamonaviy talqinlari, S.Vohidovda ijod etish maylining shakllanishi, shoir g‘azallarida mavzular olamining turfa xilligi haqida fikrlar bildiriladi, ayrim g‘azallari ilmiy tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: aruz ilmi, qofiya ilmi, ramali musammani maqsur, bag‘ishlov, g‘azal, qasida, muxammas, masnaviy, mumtoz poetika.

O‘tgan asrning 70-yillarida ijod olamiga kirib kelib, mustaqillik davrida ham barakali ijod etgan shoirlar orasida aruzda she’rlar bitish bir qadar kamyob adabiy hodisa sifatida namoyon bo‘ldi. Tabiiyki, bunda sho‘ro davrida aruzda ijod qilishga nisbatan “eskilik sarqiti” tarzida munosabat bildirilishining ham ta’siri bor. Shunday bo‘lsa-da, shu avlod vakili sanalgan E.Vohidov singari zabardast shoirlar aruziy she’rlarga nisbatan bildirilgan bunday munosabatlarning asossiz ekanligini amalda isbot etganligi e’tiborga loyiq. Biroq bunday ma’naviy jasoratni namoyon etish XX asr 70-yillar avlodi sanalgan barcha shoirlarga xos xususiyat sanalmaydi. Negaki, davrning aruziy she’rlarga nisbatan bir qadar salbiy munosabati bois Sharq mumtoz poetikasining “ilmi aruz”, “ilmi qofiya” va “ilmi badi” deya ataluvchi tarkibiy qismlarini teran o‘rganishga bo‘lgan ehtiyoj ham ancha sustlashdi.

XI-XII asrlarda yashab ijod etgan ulug‘ shoir va adabiyotshunos Nizomiy Aruziy Samarqandiy “Chahor maqola” asarida shoir va she’rning qanday bo‘lishi xususida fikr yuritib, quyidagilarni qayd etadi: “Agar shoir yoshlik ayyomida va yigitlik davronida o‘tmish shoirlarning she’rlaridan yigirma ming baytni xotirasida tutmasa, zamondoshlarining asarlaridan o‘n ming baytni yod bilmasa, ustozlar devonini payvasta o‘qimasa, so‘zning nozik tomonlari va qiyin joylarini qanday yo‘l bilan hal etganliklarini o‘rganmasa, bunday yuksak darajaga yetolmaydi hamda she’r nav’lari va yo‘llari uning tabiatida o‘z ifodasini topmaydi, she’rning soz yoki nuqsonli tomonlari aqlining sahifasida o‘z aksini ko‘rsatmaydi, so‘zlari buyuklik tomon, tab’i esa yuksaklik sari mayl etmaydi” [1. 33-34]. Yetuk shoir bo‘lish talabi sifatida e’tirof etilgan bu mulohazalar barcha davrlar uchun birdek muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq o‘tgan asrning so‘nggi o‘n yilligiga qadar kechgan davrda mumtoz shoirlar she’rlaridan yod olish, ularni sharhlab o‘rganish, badiiy kashfiyotlaridan ilhomlanish, g‘azal, mustazod, murabba’, muxammas, musaddas, qit’a, ruboiy, tuyuq singari aruz vaznida ijod etiladigan janrlarda she’r yozish an’anasi bir qadar so‘nib

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

borish jarayonini boshidan kechirdi. O‘tgan asrda Sobir Abdulla, Habibiy va Chustiy singari shoirlar ijodida bu qutlug‘ an’ana muayyan ma’noda davom ettirilgan bo‘lsa, Erkin Vohidov ijodi bilan yana o‘zining nafosatini ko‘rsata boshladi. Abdulla Oripov she‘riyatidagi aruziy ohanglar, shuningdek, Jamol Kamolning aruzda bitilgan she‘rlari bu an’anaga muhim ulush sifatida namoyon bo‘ldi. Ta’kidlash lozimki, buxorolik iste’dodli shoir Samandar Vohidovning ham mumtoz an’analarni to‘la saqlagan holda aruziy she‘rlar ijod etishda Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Jamol Kamol singari shoirlar orasida o‘zining munosib o‘rni bor.

Adabiyotshunos O.Safarov Samandar Vohidov ijodi bilan yaqindan tanish tadqiqotchi sifatida uning Alisher Navoiy g‘azallariga bog‘langan taxmis muxammaslarini Sobir Abdulla, Habibiy, Chustiy, Erkin Vohidov va Jamol Kamolning taxmis muxammaslari bilan qiyosiy o‘rganishga kirishgan. Olim nihoyatda topqirlik bilan taxmis misralarda nomlari qayd etilgan shoirlar hozirgi o‘zbek adabiy tiliga xos so‘z va ifodalarni qo‘llashga rag‘bat ko‘rsatganlariga e’tiborni qaratadi. Qiyoslash asnosida bunday taxmis muxammaslarning bandlarida poetik fikr uyg‘unligi yuz bersa-da, ularda poetik leksika uyg‘unligi sodir bo‘lmasligini e’tirof etadi. Olimning fikricha, muayyan bir an’ana zamirida bitilgan taxmis muxammaslardagi har bir beshlikning dastlabki uch satri poetik lug‘ati bilan mumtoz g‘azal baytidagi poetik lug‘at o‘sha bandning qaysi zamonda bitilganini farqlantirib turadi. O.Safarov Samandar Vohidovning Alisher Navoiy g‘azallariga bitilgan taxmis muxammaslarida bunday kemptiklik kuzatilmaganligini qiyosiy o‘rganib, misollar asosida fikrlarini dalillaydi [2.3-12]. Olimning ta’kidlab o‘tgan xulosalari orasida quyidagi mulohazalari o‘zining ilmiy-nazariy ahamiyati bilan alohida e’tiborga molik: “Salkam yarim asrlik ijodiy tajribasi davomida sayqallangan badiiy iqtidor va iste’dod egasi bo‘lganligidan, to‘la ishonch bilan aytish mumkinki, barcha taxmis muxammaslarida u (Samandar Vohidov – S.N.) bu muammoni deyarli hal qila olgan. U Alisher Navoiy g‘azallari ruhini, vazn-u ohangini, tasviriy jozibasini nozik va teran his qila olgan” [3.10-11]. Ushbu maqolada Samandar Vohidov taxmis muxammaslari davrning yuksak iste’dod egasi bo‘lgan shoirlari tomonidan bitilgan taxmis muxammaslar bilan qiyosiy o‘rganish asosida yuqoridagi xulosa bayon etilgani kuzatiladi. Ta’kidlash lozimki, ushbu xulosada Samandar Vohidovning Sobir Abdulla, Habibiy, Chustiy, Erkin Vohidov va Jamol Kamol singari aruzda ijod qilgan shoirlar orasida o‘zining munosib o‘rni borligiga ishonch hosil qildiradi. Tabiiyki, Samandar Vohidovdagi bunday iste’dod o‘z-o‘zidan bu mavqega ko‘tarilgan emas. U yillar davomidagi tinimsiz mehnat, ijod va izlanishning samarasidir. Samandar Vohidov mumtoz ijodkorlar asarlarining forsiy tildan aruziy vaznni saqlab qolgan

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

holda tarjima qilishda katta muvaffaqiyat qozongan shoirdir. Uning 1998-yilda “Buxoriylar bo‘stoni” [4.] nomi bilan chop etilgan tarjima kitobida Ro‘dakiy, Am‘aq Buxoriy, Nosir Buxoriy, Xoja Ismatullo Buxoriy, Xayoliy Buxoriy, Sayfiy Buxoriy, Mushfiqiy, Naxliy Buxoriy, Shavkat Buxoriy, Saqqo Buxoriy, Imlo Buxoriy, Mulham Buxoriy, Kirom Buxoriy, Voras, Mirzo Sodiq Munshiy, Mirzo Ato, So‘fiy, Fitrat Vardonzehiy, Iso Maxdum Buxoriy, Vozeq, Savdo, Ahmad Donish, Shohin, Muhtarib, Beboq, Hayrat, Mirzo Somiy Bo‘stoniy, Sahbo, Tamkin, Ayniy singari IX-X asrlardan XX asrgacha ijod qilgan aksariyati buxorolik, ayrimlarining esa bu ko‘hna shahar bilan qismati bog‘langan shoirlar asarlaridan amalga oshirilgan tarjimalari kiritilgan. Nomlari qayd etilgan shoirlardan kitob chop etilgan yillarda: “X-XI asrlarni qo‘yib turaylik, XIX asrda yashab ijod etgan Fitrat Vardonzeqiy, Iso Maxdum, Vozeq, Savdo, Shohin, Muhtarib, Sahbolarning nomi va asarlari ko‘p sonli kitobxonlarimiz tugul ziyolilarimizga ham unchalik tanish emas” [5.15] edi. Shu bilan bir qatorda ushbu kitobda mumtoz she‘riyatning shoirlar tomonidan eng ko‘p qo‘llangan janrlari: g‘azal, muxammas, masnaviy, qit‘a va ruboiy namunalarining tarjimalari kiritilgani e‘tiborga loyiq. Samandar Vohidov ushbu janrda bitilgan she‘rlarni vaznini saqlagan holda, asliyatga nihoyatda yaqin bir shaklda tarjima qilishga erishdi. Shoirning bunday xayrli ishga qo‘l urib, unda muvaffaqiyat qozonishi, tabiiyki, muayyan bir tajribaning mahsulidir.

Samandar Vohidovning 1998-yilda mumtoz shoirlar she‘riyatidan amalga oshirgan tarjimalari istiqloq sharofatining mahsuli bo‘lib, shoir bu boradagi faoliyatini tizimli ravishda davom ettirdi. Uning 2001-yilda Qozi Qurbonxon Fitrat Vardonzeq she‘riyatiga mansub bir qator g‘azal, muxammas, tarje‘band va ruboiylarning tarjima qilishi bu boradagi faoliyatining yana bir mahsuli bo‘ldi. U tarje‘band tarjimasida ham o‘zini sinab ko‘rib, e‘tiborga loyiq natijalarni qo‘lga kiritdi. Samandar Vohidov buxorolik mumtoz shoirlar ijod namunalarini tarjima qilishda, yuqorida ta‘kidlanganidek, ko‘pchilikka tanish bo‘lmagan ijod ahli namoyandalaridan tanlash bilan chegaralanmay, ularning iste‘dodiga ham alohida e‘tibor qaratdi. Qozi Qurbonxon Fitrat Vardonzeq ana shunday yuksak salohiyatli shoirlardan biri edi. U “tojik tilining butun nafosatini his qilib, g‘oyat nazokatli g‘azallar-muxammaslar, tarje‘band-u ruboiylar yozgan. O‘zbek tilida esa shu jozibasini saqlagan holda tarjima qilish iste‘dodli shoir Samandar Vohidovga nasib etdi” [6.15].

Samandar Vohidov “Buxoriylar bo‘stoni” to‘plamida Xoja Ismatullo Buxoriyning 20 ta g‘azal, 6 ta qit‘a va 9 ta ruboiysini tarjima qilib, nashr ettirgan edi. Fors-tojik, o‘zbek va arab tilida ijod etgan bu istedodli shoirning shuhrati o‘z davrida Movarounnahr-u Xurosonda nihoyatda mashhur bo‘lgan. Abdurahmon Jomiy,

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

Alisher Navoiy, Davlatshoh Samarqandiy singari taniqli shoir-u tazkiranavislar uning ijodiga nihoyatda yuksak baho berishgan. Xoja Ismatulloh Buxoriy avliyullohlardan bo‘lib, uning she’riyatida tasavvufiy ruh ustuvorligi sezilib turardi. Samandar Vohidov bu iste’dodli shoir asarlarini kitobxonlarga yetkazish maqsadida uning ijodidan 2 qasida, 36 ta g‘azal, 4 ta qit‘a, 4 ta muxammas, bular orasida Anbar va Hayratning shoir g‘azallariga bitilgan taxmislar ham bor va 14 ta ruboiyni tarjima qilib, bu borada katta tajribaga ega bo‘ldi. Xuddi shunday XVII-XVIII asrning iste’dodli shoiri Hazrati Eshoni Imlo Buxoriyning 65 g‘azal va 50 ta ruboiysini tarjima qilish bilan mumtoz she’riyat nazokatini teran tushunganini namoyon etdi. Shoirning bu boradagi tajribasi iste’dodli shoir va tarjomon Sadriddin Salim Buxoriy va tarjimalar tadqiqotchisi Samad Azimov tomonidan yuksak baholandi: “O‘zbek, fors-tojik adabiyotida lirikaning g‘azal turi keng tarqalgan. Bu adabiy mushtaraklik, tillarning lug‘at xazinasida mavjud o‘xshash so‘zlar tarjima ishini birday imkoniyatlarga ega bo‘lmagan nemis, ingliz, fransuz tillariga tarjima qilishga nisbatan ancha yengillashtiradi. Biroq g‘azal janri har ikkala adabiyotda mavjud bo‘lsa-da, bu imkoniyat g‘azalni bu tillarning biridan ikkinchisiga osongina o‘girib bo‘ladi, degan gap emas. Aruzdan aruz yasash uchun tarjimon ijod qiladi, izlanadi. Samandar Vohidov g‘azalni g‘azal bilan tarjima qilishda katta ijodiy jarayonni bosib o‘tgan” [7.10]. Shoirning boshqa g‘azallarida o‘tgan asrning 80-90-yillarida yozilgani qayd etilgan o‘rinlar uchraydi. Shu bilan bir qatorda yozilish tarixi ko‘rsatilmagan g‘azallardagi ayrim ishoralar ham shoirda aruziy janrlarda ijod qilish mayli qachondan boshlanib, tizimi holga tushganini aniqlash imkonini ma’lum ma’noda taqdim etishi bilan ahamiyatli sanaladi. Aytilganlar nuqtayi nazaridan ijodkorning “Azmi g‘azal” nomli 7 baytli she’ri e’tiborga loyiq:

Kel, g‘azal, qalbimga ko‘klam
 Seliday to‘lqin bilan,
Ruh qushi, parvozga shaylan
 Shu’lavor yolqin bilan.
Jon qalam, sen yuzni endi
 Bu bihisht ma’voga bur,
Qay tuvakgul yuz o‘pishgay
 Xonada epkin bilan?
Shuncha yil qayrildi tig‘ing
 Ozmi-ko‘p she’r mashqida,
Yetdi, sirdosh bo‘lgali payt,
 Sirli bu ochun bilan.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

Qaqragay ummon sari,
Talpinmasa irmoq agar,
Ey ko‘ngil irmog‘i, payvast
Bo‘l bugun toshqin bilan.
Titragay dil, balki, ilk bor
Bu so‘lim bo‘ston aro,
Titraganday duch kelib
Farhod go‘zal Shirin bilan.
Etma parvo, notavonbin
Jur‘ating etsa mazax,
Aybmi kaptar kuch sinashsa,
Orzuda lochin bilan.
Bayt bitik beshikda o‘sdim,
Tinglagan allam – g‘azal,
Ne ajab, topsa jilo
Qabrim g‘azal koshin bilan [8.124].

Ushbu g‘azal 1997-yilda chop etilgan “Xayoling men bilan” nomli she’riy to‘plamning “G‘azallar” sarlavhasidan so‘ng o‘rin olgan dastlabki she’r sanaladi. Unda g‘azalga murojaat etilib, uni ko‘lam seli va shu’lavor yolqinga qiyoslanishi, bu adabiy manzara uchun “ruh qushi” istiorasidan foydalanilganligi, gultuvak va irmoq timsollari bilan qo‘llangan tamsillar shoirning g‘azalnavislikda muayyan tajribaga ega bo‘lganidan darak beradi. Tabiiyki, bu g‘azalni, yuqorida keltirilgan, o‘tgan asrning 70-yillarida yozilgan g‘azallaridan oldin ijod etilgan, deyish qiyin. Negaki, g‘azaldagi “*Shuncha yil qayrildi tig‘ing ozmi-ko‘p she’r mashqida*” misrasi bu g‘azal shoirida tizimli holatda aruziy she’rlar ijod qilishga mayl uyg‘onganiga ishora qiladi. “Azmi g‘azal”ning shoir ijodida o‘rni bo‘lakcha ekanligini 4 jildli saylanmada ushbu g‘azalga ham o‘rin ajratilgani va uning yopilish sanasi 1990-yilning 24-iyuni [9.88]tarzida aniq ko‘rsatib o‘tilganidan ham sezish mumkin. “Xayoling men bilan” to‘plamidagi yozilish sanasi ko‘rsatilgan g‘azallarga e’tibor qaratilganda, to‘plamdan o‘rin olgan “Xavotir olma ko‘nglim” [140-141], “Sovub borgay yoniq ko‘nglim raqibdan ham, rafiqdan ham” [145], “Qiyomat qa’ridan qaytdi safardoshi – alam, armon” [147-148], “Yurak ko‘ksimni tark aylab makondan bemakon bo‘ldi” [156-157] singari g‘azallarining 1988-yilda ijod etilgani ma’lum bo‘ladi. Bu ishoralar shoirida tizimli holatda aruziy she’rlar ijod etishga mayl o‘tgan asr 80-yillarining oxirida, o‘zlikni anglash, milliy istiqloldan daragi sezilgan davrlarda yuz bergan, degan xulosaga kelishimizga asos bo‘ladi. Biroq shoirning 1970-yilda yozilgan

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

“Ranjimay yutgay zamin boshiga ne otsa samo, qor yog‘armi, o‘t yog‘armi – qilmag‘ay hech iddao” matlali g‘azalining uning aruzdagi ilk ijodi sifatida baholash to‘g‘ri bo‘lmaydi. Chunki ushbu g‘azalda ham, yuqorida ta’kidlanganidek, shoirning g‘azalnavislikdagi mahorati yaqqol namoyon bo‘lgani kuzatiladi. Shu bilan bir qatorda Samandar Vohidovning “Buxoro haqiqati” gazetasining 1971-yil 13-noyabr sonida “Ne umidda tufhayi ishq aylading bir tola soch” satri bilan boshlanuvchi muxammasining boshlanma va xotima bandlarining keltirilgani kuzatiladi. Bu davrda shoir 29-30 yoshlarda edi. Muxammas bitish shoirdan aruziy ilm va badiiyat sirlaridan chuqur xabardor bo‘lishni talab etishidan kelib chiqadigan bo‘lsak, shoirda g‘azal singari aruziy janrlarda ijod qilish o‘tgan asr 60-yillarida shakllanib, shu 10 yillikning oxirlarida o‘zining samarasini ko‘rsata boshlagan deyishimiz mumkin. Shoirning to‘plamlarida bu yillarda yozilgani qayd etilgan g‘azal namunalari kuzatilmaganini esa unda bitilgan she’rlarning sanasini belgilab borish ko‘nikmasi keyin shakllangani va shoir barcha yozgan she’rlarini to‘plamlariga kiritavermaganligi bilan izohlash mumkin. Negaki, Samandar Vohidovning hasbi hol mazmuni ifodalangan yuqorida keltirilgan g‘azal va muxammaslarida unda aruziy she’rlarga oshnolik go‘daklik davrida shakllangani ishoraar borligi bejiz emas. Qolaversa, o‘tgan asr 60-yillarida o‘ziga xos ijodi bilan tanila borgan Erkin Vohidovning ijodi Samandar Vohidovni befarq qoldirgan, deb bo‘lmaydi. Aksincha, Erkin Vohidovning aksariyati 1967-1968-yillarda yozilgan g‘azallaridan tarkib topgan “Yoshlik devoni” [10.67-129] Samandar Vohidovda shunday ijod bilan shug‘ullanishiga mayl uyg‘otgani tayin. Shu bois u o‘tgan asr 70-yillari va 80-yillarining o‘rtalariga qadar ayrim aruzda bitilgan g‘azallari bilan ko‘nglidagi shunday maylni badiiy izhor qilib borgan bo‘lsa, 80-yillar yillar oxiriga kelib, unda aruzda ijod qilish tizimli holatga o‘ta boshladi. 90-yillarning ikkinchi yarmidan shoir ijodining muayyan bir qismini aruziy she’rlar tashkil qildi. Uning fors-tojik tilida buxoriylar tomonidan turli asrlarda bitilgan aruziy she’rlarning tarjima qilishi bu boradagi ishtiyoqini yanada oshirdi. Shoir va tarjimon Samandar Vohidovda shallangan “aruzdan aruz yasash” “g‘azalni g‘azal bilan tarjima qilish” uslubi shoirning o‘z aruziy she’rlar bitishida ham, taxmis muxammaslar ijod etishida ham nihoyatda qo‘l keldi. Ta’kidlash lozimki, bunday tajribalar Samandar Vohidovni o‘z davrida aruzda ham barakali ijod qilgan Erkin Vohidov, Jamol Kamol singari iste’dodli, bir qadar kamyob shoirlar qatoridan munosib o‘rin egallashiga zamin hozirladi.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sharq mumtoz poetikasi manbalari Hamidulla Boltaboyev talqinida.1-kitob. –Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2006, 33-34-betlar.
2. Safarov O. Alisher Navoiy g‘azallariga bitilgan ko‘rkam muxammaslar//. Kitobda: Samandar Vohidov. Bu bog‘da bahra boqiydur. “Buxoro”, 2011, 3-12-betlar.
3. O‘sha kitob, 10-11-betlar
4. Buxoriylar bo‘stoni (G‘azallar, she‘rlar, muxammaslar, masnaviylar, qit‘alar, ruboiylar) S.Vohidov tarjimasini. –Toshkent: “Yosh gvardiya”, 1998.
5. Safarov O., Safarova H. Qozi Qurbonxon Fitrati Vardonzehiy// Kitobda: Qozi Qurbonxon Fitrati Vardonzehiy. Izlaringdan aylanay. –Toshkent: A.Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 2001, B. 15.
6. Safarov O, Safarova H. Qozi Qurbonxon Fitrati Vardonzehiy// Kitobda: Qozi Qurbonxon Fitrati Vardonzehiy. Izlaringdan aylanay. –Toshkent: A.Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 2001, B. 15.
7. S.S.Buxoriy. Azimov S. Hazrati Eshoni Imlo Buxoriy// Kitobda: Hazrati Eshoni Imlo Buxoriy Muhammad (s.a.v.) hidi kelgay, g‘azallar, ruboiylar. Tojik tilidan Samandar hoji Vohidov tarjimasini. “Buxoro”, 2010. B. 10.
8. O‘sha kitob. B.124.
9. Vohidov S. Ko‘nglimda olam surati (She‘rlar, g‘azallar, dostonlar, tarjimalar). Saylanma, II jild. “Buxoro”, 2004. B. 88.
10. Vohidov E. Tanlangan asarlar. –Toshkent: “Sharq”, 2016. B. 67-129.